

UMA DISCUSSÃO SOBRE IMPORTÂNCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Verônica de Jesus Coelho, Cristiano Silva Leão, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
veronicavjc@hotmail.com, cristianosilvaleao@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que são considerados como medidas de controle destinadas a mitigar os acidentes de trabalho, abrangem todos os dispositivos utilizados individualmente pelos trabalhadores com o propósito de resguardar sua saúde e segurança no ambiente de trabalho. Este estudo tem como objetivo a análise e a identificação da relevância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na gestão dos riscos à saúde dos trabalhadores, examinando sua eficácia na prevenção de acidentes de trabalho. A pesquisa realizada adotou uma abordagem exploratória, baseada em revisão bibliográfica e análise integrativa e qualitativa da literatura disponível. O estudo foi obtido em bibliotecas virtuais, com foco na área de engenharia de segurança do trabalho, especialmente no que se refere à importância do uso de EPI na prevenção de acidentes. Os resultados da pesquisa destacam as diversas vantagens associadas ao uso de EPIs nas organizações. Eles não apenas contribuem para melhorar o desempenho dos funcionários, mas também promovem sua segurança e conforto no ambiente de trabalho. Conclui-se enfatizando a importância crucial do uso de equipamentos de proteção em determinados ambientes de trabalho, devido à sua eficácia na prevenção de acidentes, especialmente no que diz respeito à proteção contra riscos específicos enfrentados devido às condições de execução das tarefas. A ausência desses dispositivos representa um dos principais agravantes nas ocorrências de acidentes desse tipo.

Palavras-chave: Equipamentos de Proteção Individual; Controle de Riscos; Prevenção; Acidentes de Trabalho.

Abstract - Protective Equipment (PPE), considered as control measures aimed at mitigating workplace accidents, encompass all devices individually used by workers with the purpose of safeguarding their health and safety in the workplace. This study aims to analyze and identify the relevance of Personal Protective Equipment (PPE) in managing health risks for workers, examining their effectiveness in preventing workplace accidents. The research adopted an exploratory approach, based on literature review and integrative and qualitative analysis of available literature. The study was obtained from virtual libraries, focusing on the field of occupational safety engineering, particularly regarding the importance of using PPE in accident prevention. The research results highlight the various advantages associated with the use of PPE in

organizations. They not only contribute to improving employee performance but also enhance their safety and comfort in the workplace. It is concluded by emphasizing the crucial importance of using protective equipment in specific work environments due to their effectiveness in accident prevention, especially concerning protection against specific risks faced due to task execution conditions. The absence of these devices represents one of the main aggravating factors in such accidents.

Keywords: Personal Protective Equipment; Risk Control; Prevention; Workplace Accidents.

INTRODUÇÃO

A segurança no ambiente de trabalho é uma abordagem que envolve a implementação de medidas baseadas em normas técnicas, apoiadas por intervenções médicas e psicológicas, todas direcionadas à prevenção de acidentes durante a trajetória profissional. Essas medidas têm como objetivo educar os trabalhadores em seus locais de atuação, ensinando-lhes práticas para evitar acidentes e eliminar condições de risco (VIEIRA, 1998). No entanto, existem diversos desafios associados à saúde no contexto laboral, com ênfase nos riscos, doenças e acidentes de trabalho. A seção inicial desta pesquisa aborda os riscos e doenças mais comuns nesses ambientes, incluindo a definição de segurança no trabalho, a conceituação de acidentes de trabalho, as principais doenças, suas causas, sintomas e métodos de prevenção, bem como as medidas de controle para reduzir essas enfermidades.

O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é uma responsabilidade do empregador, mas a responsabilidade pelo uso recai sobre o trabalhador. Dessa forma, a implementação de ações preventivas visa garantir a conformidade

com a legislação, prevenir acidentes e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A indústria da construção civil se destaca, pois depende quase exclusivamente de sua mão de obra. No entanto, é um dos setores industriais com maior incidência de acidentes. O uso de EPIs, um componente fundamental da segurança no trabalho, é frequentemente subestimado devido à falta de conhecimento sobre normas e regulamentos. Poucos compreendem a complexidade envolvida na escolha adequada de EPIs, o que leva a problemas de aceitação por parte dos trabalhadores e gastos desnecessários para as empresas.

Os objetivos gerais desta pesquisa são evidenciar, por meio de uma análise bibliográfica, a significância da adoção de equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivos, uma vez que esses dispositivos não apenas promovem a segurança dos trabalhadores, mas também garantem a conformidade com as exigências legais. Os objetivos específicos incluem: (a) compreender a relevância da segurança ocupacional; (b) identificar as principais razões por trás dos acidentes de trabalho; e (c) analisar a relutância dos colaboradores em usar equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivos.

A relevância deste estudo reside na sua capacidade de contribuir para a conscientização sobre a importância da segurança no trabalho e do uso de EPIs, promovendo não apenas a proteção dos trabalhadores, mas também a melhoria da cultura organizacional em relação à segurança. Com a crescente incidência de acidentes de trabalho, a compreensão e adoção de medidas adequadas de segurança tornam-se essenciais para garantir um ambiente laboral seguro e saudável.

Esta pesquisa empregou a abordagem dialética como método científico, visando contemplar diversas perspectivas do tópico em estudo, que é de natureza qualitativa. Os objetivos da pesquisa envolvem uma abordagem exploratória e descritiva, e o procedimento de pesquisa foi fundamentado na revisão bibliográfica, utilizando fontes documentadas e bibliográficas. Essas fontes foram

identificadas por meio de bases de dados científicos, incluindo o Google Acadêmico. As buscas se concentraram principalmente em fontes nacionais e utilizaram termos de indexação como EPI, Segurança no Trabalho e Conscientização sobre o Uso de Equipamentos de Proteção, entre outros.

REFERENCIAL TEÓRICO

A História da Segurança do Trabalho

O conceito de segurança no ambiente de trabalho teve origem na Itália no século XVIII, quando o médico Bernardino Ramazzini publicou a obra *De morbis Artificum Diatriba*, considerada o marco fundador da medicina do trabalho. Nesse trabalho, Ramazzini abordou várias doenças relacionadas a diversas profissões e introduziu conceitos de prevenção para evitar a exposição a substâncias tóxicas. Esse marco histórico deu origem ao Collegium Ramazzini em 1982, uma organização internacional composta por especialistas em saúde do trabalhador.

Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, a mecanização da produção e a extensa jornada de trabalho resultaram no aumento de doenças ocupacionais e acidentes. O governo inglês começou a demonstrar preocupação com a proteção dos trabalhadores, especialmente os mais jovens, e com a preservação de sua saúde.

Após a Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi fundada em 1919 com base nos princípios de justiça social e igualdade de direitos entre empregadores e empregados. No Brasil, a década de 1930 viu o surgimento da revolução industrial, o que levou à criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, enfrentando desafios semelhantes aos da Europa.

Nos anos 50, o Brasil experimentou um aumento na industrialização, acompanhado pela pressão dos sindicatos, o que levou ao surgimento dos primeiros médicos de empresas. No entanto, a prevenção de acidentes ainda não era uma prioridade para as empresas. Somente na década de 60, devido ao elevado número de acidentes de trabalho no Brasil,

os conceitos de prevenção e higiene ocupacional começaram a ganhar destaque.

Para superar a má reputação do Brasil como "campeão mundial de acidentes de trabalho", houve uma mudança significativa na legislação na década de 1970, culminando na aprovação da Portaria nº 3.214 de 1978 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecendo as Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho. Essas normas têm sido continuamente aprimoradas e atualizadas, totalizando 36 normas atualmente, abrangendo diversos setores de trabalho.

Apesar de todos esses esforços, o aumento na produção e o constante desenvolvimento de novas tecnologias ainda resultam em muitos acidentes de trabalho no Brasil, acarretando prejuízos significativos tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores e o governo.

Os Acidentes de Trabalho

Conforme estabelecido pelo Artigo 19 da Lei 8.213, datada de 24 de julho de 1991, um acidente de trabalho é definido como um incidente que ocorre durante a execução das atividades laborais a serviço da empresa ou do segurado especial, resultando em lesões corporais ou perturbações funcionais, que podem ser de natureza temporária ou permanente. Os acidentes de trabalho são o resultado de eventos não intencionais, podendo ser provocados por atos inseguros ou por condições de trabalho que apresentem riscos, resultando em danos tanto para o trabalhador quanto para a organização empregadora.

Diversos fatores, sejam internos ou externos, podem contribuir para a ocorrência de acidentes de trabalho. Estes fatores englobam a predisposição individual para acidentes, a idade e a experiência profissional, a adequação da formação profissional, influências sociais, incluindo relacionamentos familiares, e as condições do ambiente de trabalho.

A proteção do trabalhador é uma questão salientada nas constituições de muitas nações. No Brasil, a higiene e segurança no trabalho conquistaram status

constitucional em 1988, sendo um dos direitos sociais dos trabalhadores. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que as empresas têm a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho.

Investir em segurança no trabalho é fundamental não apenas para preservar a vida e a saúde dos trabalhadores, mas também para salvaguardar o patrimônio intelectual e material das empresas. A prevenção é de valor inestimável, uma vez que evita a perda irreparável de entes queridos das famílias dos trabalhadores e contribui para o bem-estar emocional e espiritual de todos os envolvidos.

Equipamento de Proteção Individual

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) constituem um componente essencial no âmbito da segurança ocupacional, desempenhando um papel fundamental na preservação da saúde e integridade dos trabalhadores em diversos setores de atividade. A história dos EPIs remonta a séculos atrás, com evidências de seu uso desde civilizações antigas, mas seu desenvolvimento e aplicabilidade evoluíram ao longo do tempo.

Inicialmente, as preocupações com a segurança no trabalho eram limitadas, e os trabalhadores frequentemente careciam de proteção adequada. Contudo, à medida que a industrialização avançava, especialmente durante a Revolução Industrial, as condições de trabalho se tornaram cada vez mais perigosas, e a necessidade de proteção individual se tornou evidente. O reconhecimento da importância dos EPIs na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais levou ao estabelecimento de regulamentações e normas de segurança, impulsionando a evolução e a disseminação desses dispositivos.

Os EPIs abrangem uma ampla variedade de equipamentos, como capacetes, luvas, óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras respiratórias, cintos de segurança, entre outros. Sua aplicabilidade é vasta e diversificada, estendendo-se a setores como construção, indústria, agricultura,

saúde e muitos outros, onde os trabalhadores estão sujeitos a riscos específicos.

A aplicação correta dos EPIs visa mitigar os riscos no ambiente de trabalho, protegendo os trabalhadores de lesões, doenças e exposição a agentes nocivos. É essencial que os empregadores forneçam EPIs adequados e treinamento sobre seu uso, enquanto os trabalhadores devem seguir as diretrizes de segurança e utilizar os dispositivos de maneira adequada. A eficácia dos EPIs depende da conformidade com as normas e regulamentos vigentes, bem como da conscientização sobre sua importância.

Os Equipamentos de Proteção Individual representam uma parte essencial da segurança ocupacional, com uma história que reflete a crescente conscientização sobre os perigos no ambiente de trabalho. Sua aplicabilidade abrange uma ampla gama de setores e riscos, desempenhando um papel crucial na proteção da saúde e bem-estar dos trabalhadores.

Prevenção

A prevenção de acidentes de trabalho é um tema de extrema relevância no ambiente laboral e envolve a implementação de estratégias e medidas destinadas a evitar incidentes que possam resultar em lesões, doenças ou óbitos no local de trabalho. Essa abordagem proativa é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que beneficia as organizações, reduzindo custos associados a acidentes, perda de produtividade e possíveis processos legais.

A prevenção de acidentes de trabalho começa com a identificação e avaliação dos riscos presentes nas atividades laborais. Isso implica analisar os processos de trabalho, os equipamentos utilizados, as condições do ambiente e o comportamento dos trabalhadores. Compreender a natureza desses riscos é o primeiro passo para desenvolver estratégias eficazes de prevenção.

Uma das abordagens mais amplamente adotadas na prevenção de acidentes é a chamada hierarquia de controle, que consiste em uma série de medidas em

casata. Em primeiro lugar, busca-se eliminar o risco na fonte, o que pode envolver a substituição de equipamentos ou processos perigosos. Caso a eliminação não seja viável, a redução do risco é buscada por meio de controles técnicos, como a instalação de dispositivos de segurança. Em seguida, são considerados os controles administrativos, como a implementação de políticas e procedimentos de segurança, bem como a capacitação dos trabalhadores. Por fim, quando todas as medidas anteriores não são suficientes, recorre-se ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para proteger os trabalhadores.

Além disso, a promoção de uma cultura de segurança é fundamental. Isso envolve o compromisso da alta administração em relação à segurança, o envolvimento ativo dos funcionários na identificação de riscos e na proposição de soluções, bem como a comunicação eficaz sobre questões de segurança.

A legislação desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes, estabelecendo padrões e regulamentações que as organizações devem seguir. As inspeções regulares e o cumprimento das normas de segurança são essenciais para garantir a conformidade e a eficácia das medidas preventivas.

A prevenção de acidentes de trabalho não é apenas uma responsabilidade das organizações, mas também dos próprios trabalhadores, que devem seguir procedimentos de segurança, utilizar os EPIs corretamente e relatar quaisquer condições inseguras. A educação e a conscientização desempenham um papel fundamental nesse aspecto.

Em suma, a prevenção de acidentes de trabalho é uma abordagem holística que visa garantir que os trabalhadores possam realizar suas atividades de forma segura e saudável. Essa estratégia requer o compromisso de todas as partes envolvidas e a implementação de medidas que abordem os riscos de maneira abrangente, visando a segurança como um valor inegociável. Além de proteger vidas, a prevenção de acidentes também contribui para a eficiência e a sustentabilidade das organizações.

Medidas de Controle para a Redução de Acidentes de Trabalho

O ambiente de trabalho representa um dos cenários mais propensos a doenças e acidentes, pois abrange uma variedade de atividades que envolvem riscos como alturas, eletricidade, exposição a micro-organismos e agentes químicos, entre outros perigos potenciais. Dada a frequência desses incidentes relacionados ao trabalho, é crucial adotar medidas de controle eficazes nos locais de trabalho, a fim de prevenir essas questões nas organizações.

Uma das medidas essenciais nesse contexto é a busca pela eliminação do trabalho com agentes que representam riscos à saúde, sejam eles de natureza química, física ou biológica, sempre priorizando a substituição por substâncias ou elementos menos prejudiciais quando viável. Além disso, a aplicação dos princípios da ergonomia no trabalho desempenha um papel significativo, abrangendo aspectos como o manuseio seguro de cargas pesadas, a manutenção de uma postura adequada e a utilização de equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivos, entre outras práticas relevantes.

O Papel do Gestor na Promoção da Conscientização quanto à Utilização dos EPIs

A gestão de pessoas é uma tarefa complexa, especialmente considerando o papel crucial que os gestores desempenham na conscientização dos funcionários quanto ao uso de equipamentos de proteção. Portanto, é imperativo que os gestores estejam em constante atualização e em busca do melhor para seus colaboradores. Além disso, é essencial que cumpram suas obrigações, que incluem alertar, cobrar e conscientizar os funcionários em relação ao seu compromisso com a organização (CHIAVENATO, 2010).

Para compreender plenamente o papel do gestor nas organizações, Xavier (2006) oferece uma explicação clara. Em resumo, um dos principais desafios de qualquer gestor é lidar de forma eficaz com as pessoas. Organizações eficazes possuem uma estrutura de suporte sólida para essa finalidade, fornecendo mecanismos de avaliação de

desempenho, programas de treinamento, processos de comunicação, sistemas de remuneração e benefícios, entre outros instrumentos, por meio da área de Recursos Humanos. No entanto, o desafio mais significativo repousa nas mãos daqueles que exercem influência direta sobre os colaboradores. Tudo o que a empresa oferece perde seu valor se esses gestores não desempenharem eficazmente seu papel, que é essencialmente lidar com as pessoas (XAVIER, 2006, p. 18).

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pode efetivamente reduzir os acidentes de trabalho. Os programas de conscientização têm o propósito de alertar sobre os riscos e preservar a vida dos funcionários. É importante destacar que esse processo, embora seja de longo prazo, deve ser fundamentado em dois pilares: o aspecto humano, que visa ao bem-estar e à preservação da vida dos colaboradores, e o aspecto econômico, considerando os custos que as empresas suportam devido ao afastamento decorrente de acidentes de trabalho.

Orientação e Treinamento para o Uso do EPI

As empresas devem investir em programas de formação destinados aos utilizadores, uma vez que a utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é essencial para alcançar os resultados desejados no campo da segurança do trabalho, ou seja, para garantir uma segurança eficaz. Portanto, a orientação e o treinamento representam uma etapa crucial no processo de utilização dos EPIs.

É notória a importância das práticas de treinamento em prevenção de acidentes, como parte do processo de capacitação dos trabalhadores e do treinamento voltado para a promoção de uma cultura de segurança proativa, visando à conscientização e à prevenção de acidentes.

METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, utilizando o método científico baseado no estudo de caso para investigar a importância da segurança no trabalho e o uso de Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs) na construção civil. A metodologia empregada envolve uma revisão sistemática da literatura, com a utilização de técnicas de coleta de dados secundários, por meio da análise de documentos e publicações relevantes, tais como legislações, artigos acadêmicos, livros e sites especializados. Essa abordagem permite uma compreensão abrangente dos fatores que influenciam a eficácia dos EPIs e a percepção dos trabalhadores em relação à segurança no ambiente laboral.

A pesquisa foi estruturada em várias etapas, que incluem: definição do problema, coleta de dados, análise de dados e elaboração de conclusões. A coleta de dados envolveu a seleção de fontes relevantes, priorizando publicações recentes e dados atualizados sobre segurança no trabalho e EPIs.

No total, foram consideradas 11 referências para a construção deste estudo. Essas referências incluem 1 legislação, 1 artigo, 2 livros e 7 sites, refletindo uma diversidade de fontes que garantem a robustez das informações apresentadas. Essa variedade de materiais proporciona uma visão holística do tema, abordando desde aspectos legais até relatos práticos e experiências na área de segurança do trabalho.

Tabela 1: Natureza das Referências

Tipo	Autor	Ano
Legislação	BRASIL	1991
Artigo	CARVALHO, Dayvson	2023
Livro	CHIAVENATO, Idalberto	2010
Site	Manual de EPI	2023
Site	Normas Regulamentadoras – NR	2023
Site	SMARTLAB	2023
Site	TST	2023
Site	TST	2023
Site	UNINTER	2023
Livro	VIEIRA, Sebastião Ivone	1998
Livro	XAVIER, Ricardo de Almeida Prado	2006

Fonte: os autores (2024)

A metodologia foi conduzida de maneira indireta, por meio da consulta a fontes especializadas disponíveis, revisão da literatura, pesquisa em livros e recursos online, com maior foco na análise das Normas Brasileiras de Segurança.

RESULTADOS E ANÁLISE

A indústria da construção civil é reconhecida como um dos setores com consideráveis riscos para a saúde e integridade física dos trabalhadores, fato que é evidenciado pelo elevado índice de acidentes de trabalho. Segundo informações do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (SmartLab), no ano de 2022, o Brasil registrou 612,9 mil acidentes de trabalho.

Diversos fatores contribuem para esse cenário preocupante, incluindo as condições inseguras nos locais de trabalho, o uso incorreto ou a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a utilização inadequada de maquinaria e a falta de treinamento e capacitação dos colaboradores. Para reverter essa situação, é fundamental implementar uma gestão mais eficaz da segurança nas atividades relacionadas à construção civil.

Existem diversas estratégias preventivas que podem contribuir para a redução dos riscos de acidentes de trabalho nesse setor, destacando-se, por exemplo, a correta utilização dos EPIs. A resistência significativa por parte dos trabalhadores em relação ao uso dos EPIs frequentemente decorre da falta de conhecimento sobre as normas, regulamentos e a importância do uso desses equipamentos.

Pode-se identificar as consequências resultantes do uso inadequado ou da não utilização de EPIs, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Dentro desse contexto e com base nas diretrizes estabelecidas na Norma Regulamentadora NR06, busca-se estabelecer as medidas que devem ser adotadas para prevenir danos à saúde dos trabalhadores e, conseqüentemente, à empresa.

No setor da construção civil, observa-se a presença de uma mão de obra numerosa, porém geralmente pouco qualificada. Essa realidade se deve à baixa exigência de experiência na contratação para trabalhos braçais, o que frequentemente prioriza a quantidade em detrimento da qualidade. Além disso, a alta rotatividade de trabalhadores contribui para a escassez de mão de obra qualificada, já que muitos operários são substituídos com frequência. Essa

absorção de mão de obra menos qualificada ou inexperiente é identificada como uma das principais causas do atraso e dos problemas de produtividade no setor.

É crucial que se promovam práticas de prevenção desde a fase de planejamento, investindo em segurança desde o início dos projetos. Essa abordagem evita que a segurança no trabalho seja vista como um custo adicional posteriormente, mas sim como um investimento essencial para o sucesso e a sustentabilidade das operações.

Em síntese, a segurança no trabalho na construção civil deve ser priorizada, com um foco especial no investimento no capital humano. Isso não apenas garante o bem-estar social dos trabalhadores, mas também aprimora a eficiência do setor. Empresas que adotam políticas robustas de qualidade e segurança tendem a se destacar, beneficiando-se da melhoria nas relações de trabalho e do maior envolvimento dos trabalhadores nas atividades diárias.

Espera-se que, no futuro, a segurança do trabalho na construção civil receba mais ênfase, com empresários e empregados mais conscientes da importância do bem-estar social e da segurança no local de trabalho. Essa mudança de paradigma é fundamental para a transformação do setor, promovendo ambientes laborais mais seguros e saudáveis.

CONCLUSÃO

Apesar dos esforços contínuos para prevenir riscos associados ao ambiente de trabalho, o Brasil ainda enfrenta uma considerável incidência de acidentes ocupacionais. Esses incidentes decorrem de uma multiplicidade de fatores, incluindo deficiências nas práticas de segurança, negligência e exposição a situações perigosas. Tal realidade enfatiza a urgência em promover a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) como estratégias fundamentais para a mitigação de acidentes no local de trabalho.

Este estudo ressaltou a necessidade premente de aprimorar as condições de segurança nas organizações, reconhecendo que há um extenso caminho a ser percorrido nesse sentido. Contudo, a análise comparativa que abrange desde as primeiras preocupações com a segurança dos trabalhadores até o presente momento serve como um indicativo do progresso já alcançado nesse campo.

Conseqüentemente, enfatiza-se a importância de buscar ferramentas e práticas que contribuam para a redução dos riscos ocupacionais nas organizações. O crescente interesse em pesquisa e estudos voltados para a segurança no trabalho tem sido acompanhado por mudanças nas atitudes de empresários e profissionais de saúde e segurança ocupacional. Este fenômeno decorre do reconhecimento de que os acidentes de trabalho não apenas comprometem a vida pessoal dos colaboradores, mas também acarretam prejuízos significativos para as organizações e para as autoridades governamentais.

A mera disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte das empresas não assegura, de forma eficaz, a preservação da saúde dos trabalhadores. É imperativo que a seleção desses equipamentos seja realizada de maneira criteriosa, e que tanto os empresários quanto os funcionários estejam cientes de que a não utilização dos EPIs resulta em um aumento substancial do risco de acidentes, prejudica a saúde física, social e emocional, e compromete a qualidade de vida de todos os envolvidos, tanto no ambiente laboral quanto fora dele.

Portanto, percebe-se ser vital que as organizações adotem medidas simples, como o uso contínuo de EPIs e EPCs, integrando essas práticas a programas de treinamento e capacitação sobre os riscos e suas mitigações. Além disso, o treinamento dos colaboradores é uma ferramenta essencial na prevenção de riscos no ambiente de trabalho. À medida que a tecnologia avança, novos sistemas e estudos devem ser desenvolvidos para a redução e eliminação de riscos, com o intuito de prevenir acidentes de forma eficaz.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Lei 8.213, datada de 24 de julho de 1991.
- CARVALHO, Dayvson. Acidentes na construção civil – uma infeliz realidade do setor. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/acidentes-na-construcao-civil/>. Acesso em: 30 out. 2023.
- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. revista atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- MANUAL DE EPI. REVISTA PROTEÇÃO. Disponível em: <https://www.protecao.com.br/brasil-2022/>. Acesso em: 03 nov. 2023.
- NORMAS REGULAMENTADORAS – NR. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em: 01 nov. 2023.
- SMARTLAB. Disponível em: <https://smartlabbr.org/>. Acesso em: 03 nov. 2023.
- TST. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/-/acidentes-de-trabalho-matam-ao-menos-uma-pessoa-a-cada-3h47min-no-brasil-1>. Acesso em: 30 out. 2023.
- TST. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/-/epis-desempenham-papel-fundamental-na-luta-pela-redu%C3%A7%C3%A3o-de-acidentes-de-trabalho-1>. Acesso em: 30 out. 2023.
- UNINTER. Disponível em: <https://www.uninter.com/noticias/brasil-registrou-613-mil-acidentes-de-trabalho-em-2022>. Acesso em: 30 out. 2023.
- VIEIRA, Sebastião Ivone (coord.). Manual de saúde e segurança do trabalho: segurança, higiene e medicina do trabalho, volume 3. São Paulo: LTR, 1998.
- XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Gestão de pessoas na prática. São Paulo: Gente, 2006.